

"RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING SHAXSLARARO MUNOSOBATLARINI SHAKLLANTIRISH: MUAMMO VA INNOVATSION YONDASHUVLAR"

Adilbekova Manzura Usenbek qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxslararo munosabatlarining shakllanishi, rivojlanishi va ularning muammoli shakllari tahlil qilingan. Bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi doirasida yuzaga keladigan agressiv xatti-harakatlar, ijtimoiy izolyatsiya hamda manipulyativ munosabatlar kabi salbiy munosabat shakllarining psixologik mohiyati ochib berilgan. Shuningdek, muammoli holatlarning oldini olish va ularni bartaraf etishga qaratilgan samarali pedagogik yondashuvlar yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: shaxslararo munosabatlar, raqamlashtirish, maktabgacha taʼlim, emotsional intellekt, gadget qaramligi, ijtimoiy adaptatsiya, gibrud muloqot.

Аннотация. В статье анализируются особенности формирования, развития и проблемные формы межличностных отношений у детей дошкольного возраста. Раскрывается психологическая сущность негативных форм отношений, таких как агрессивное поведение, социальная изоляция и манипулятивные отношения, возникающих в процессе социально-эмоционального развития детей. Также выделяются эффективные педагогические подходы, направленные на профилактику и устранение проблемных ситуаций.

Ключевые слова: межличностные отношения, цифровизация, дошкольное образование, эмоциональный интеллект, зависимость от гаджетов, социальная адаптация, гибридное общение.

Abstract. This article analyzes the formation, development, and problematic forms of interpersonal relationships in preschool-aged children. It explores the psychological nature of negative forms of relationships, such as aggressive behavior,

social isolation, and manipulative relationships, that arise during children's socio-emotional development. Effective pedagogical approaches aimed at preventing and resolving problematic situations are also highlighted.

Key words: interpersonal relations, digitalization, preschool education, emotional intelligence, gadget addiction, social adaptation, hybrid communication.

Insonning ma'naviy-axloqiy rivojlanishida boshqalar bilan o'rnatiladigan munosabatlar markaziy o'rin tutadi. Shaxslararo munosabatlar nafaqat ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli ishtirok etish, balki insonning ichki dunyosini shakllantirish, axloqiy qadriyatlarini belgilashda ham hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Bu munosabatlar ayniqsa bolalik davrida jadal sur'atlarda rivojlanadi va insonning keyingi hayotida muhim rol o'ynaydigan psixologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari, xususan, maktabgacha ta'lim sohasi ham keskin raqamli transformatsiya jarayonini boshidan kechirmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxslararo munosabatlar yetakchi o'rin tutadi, chunki aynan shu davrda shaxsning ijtimoiy qiyofasi va muloqot madaniyati poydevori qo'yiladi, raqamli vositalarning (planshet, smartfon, interaktiv o'yinlar) bolalar hayotiga jadal kirib kelishi kuzatilmoqda.

Bugungi kunda raqamlashtirish jarayoni bog'cha yoshidagi bolalarning hayotiga ham chuqur kirib bordi. Avvallari shaxslararo munosabatlar faqat "bola-bola" yoki "bola-kattalar" muloqoti orqali shakllangan bo'lsa, hozirda bu zanjirga "bola-gadjet-jamiyat" modeli qo'shildi.

Raqamlashtirish ta'lim tizimiga quyidagi o'zgarishlarni olib kirdi:

- **Virtual muloqotning ustunligi:** Bolalar o‘yin maydonchasidan ko‘ra, planshet qarshisida ko‘p vaqt o‘tkazmoqda, bu esa "emotsional intellekt" (EQ) rivojlanishini sekinlashtirmoqda.
- **Gibrid ta’lim elementlari:** Maktabgacha ta’limda interaktiv doskalar va multimedia o‘yinlaridan foydalanish muloqot uchun yangi platforma yaratmoqda.
- **Muammo:** "Ekran qaramligi" natijasida bolalarda tengdoshlari bilan jonli muloqotga kirishishda qiyinchiliklar, ya'ni ijtimoiy adaptatsiyaning pasayishi kuzatilmoqda.

Shaxslararo munosabatlardagi muammoli shakllarni samarali tarzda aniqlash va tahlil qilish uchun, eng avvalo, bolalarning **normal ijtimoiy rivojlanish dinamikasini** tushunish zarur. Maktabgacha yosh davrida bolalarning shaxslararo munosabatlari murakkab va bosqichma-bosqich rivojlanadi. Bu jarayonni quyidagi **uchta asosiy bosqichga** ajratish mumkin:

1. Uch yoshli bolalar o‘z tengdoshlarining harakatlariga va kattalar tomonidan berilgan baholarga befarq munosabatda bo‘lishadi. Shu bilan birga, ular o‘yinda o‘z navbatini tengdoshlariga berishadi, narsalarini tengdoshlariga qaraganda kattalarga (ota-onalar yoki tarbiyachiga) sovg‘a qilishni maqul ko‘rishadi. Bularning barchasi tengdoshning bola hayotida hali muhim rol o‘ynamasligini ko‘rsatishi mumkin. Shu bilan birga, ularning mavjudligi bolaning umumiy hissiyligini va faolligini oshiradi. Bu bolalarning hissiy va amaliy o‘zaro ta’sirga intilishi va tengdoshlarining harakatlariga taqlid qilishdan dalolat beradi. Uch yoshli bolalar o‘z tengdoshlari bilan o‘xshash fazilatlarini, obyektlarni yoki harakatlarni kashf qilishda ifodalangan maxsus aloqani ko‘rsatishi mumkin.

2. Tengdoshlarga bo‘lgan munosabatning hal qiluvchi o‘zgarishi maktabgacha yoshning o‘rtalarida sodir bo‘ladi. 4 yoshdan 5 yoshgacha bo‘lgan davrda bolalarning o‘zaro munosabatlari sezilarli darajada o‘zgaradi. O‘rta guruhda boshqa bolaning harakatlariga hissiy jalb qilish keskin ortadi. O‘yin davomida bolalar tengdoshlarining harakatlarini diqqat bilan va hasad bilan kuzatadilar va

baholaydilar. Bolalarning kattalar baholashlariga bo'lgan munosabati ham keskinroq bo'ladi. Tengdoshlarning muvaffaqiyatlari bolalarni qayg'uga solishi mumkin, muvaffaqiyatsizliklari esa yashirin quvonchni uyg'otadi. Bu yoshda bolalarning mojarolari soni sezilarli darajada oshadi, hasad, tengdoshlariga nisbatan norozilik kabi hodisalar paydo bo'ladi.

3. 6 yoshga kelib, tengdoshlarning faoliyati va tajribalarida hissiy ishtirok etish kabi ijtimoiy harakatlar soni sezilarli darajada oshadi. Ko'p hollarda katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar o'z tengdoshlarining harakatlarini diqqat bilan kuzatib boradilar va ularda hissiy jihatdan ishtirok etadilar. Hatto o'yin qoidalariga qaramay, ular tengdoshlariga yordam berishga intiladi va to'g'ri harakatlarni qilishga undaydi. 4-5 yoshli bolalar o'z tengdoshlarining harakatlarini qoralashda kattalarga ergashishsa, 6 yoshli bolalar, aksincha, kattalarga qarshi turishda tengdoshlari bilan kuchlarini birlashtirishi mumkin. Bularning barchasi katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy harakatlari kattalarni ijobiy baholash yoki axloqiy me'yorlarni qo'llab-quvvatlashga emas, balki bevosita boshqa bolaga qaratilganligini ko'rsatishi mumkin. Ko'pchilik bolalar tengdoshlarining muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklariga hamdard bo'lishga qodir [1].

Demak, maktabgacha yosh davridagi bolalarda shaxslararo munosabatlar murakkab emotsional va ijtimoiy jarayonlar asosida bosqichma-bosqich shakllanadi. Bu jarayon ko'p hollarda tabiiy rivojlanish yo'li bilan kechsa-da, ayrim holatlarda ijtimoiy moslashmaslikka olib keluvchi **muammoli (salbiy) shaxslararo munosabatlar** shakllanishi mumkin. Ilmiy-tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalar orasida quyidagi asosiy muammoli munosabat tiplari keng tarqalgan:

1. **Agressiv xatti-harakatlar.** Agressiya – bu bolaning atrof-muhitga nisbatan ochiq yoki yashirin salbiy munosabatini ifodalovchi harakatlar majmuasidir. Agressiv munosabatlar bola shaxsining emotsional beqarorligi, o'zini ifoda etish vositalarining cheklanganligi va ijtimoiy me'yorlarning yetarli shakllanmaganligi

bilan bog‘liq holda yuzaga keladi. Agressiv xatti-harakatlar uchta asosiy ko‘rinishda namoyon bo‘ladi:

1) **jismoniy agressiya** – bu kuch orqali o‘zini ifoda etish shaklidir: boshqa bolalarni itarish, urish, turtish va boshqa jismoniy zarar yetkazish hollari. Bu holat ko‘pincha o‘zaro resurslar (o‘yinchoqlar, joy, e‘tibor) ustidan nizolar bilan bog‘liq bo‘ladi;

2) **og‘zaki agressiya** – haqorat qilish, kamsituvchi so‘zlar ishlatish, masxara qilish, baqirish kabi xatti-harakatlar orqali yuzaga chiqadi. Bu ko‘pincha bolaning so‘z orqali o‘zini himoya qilish yoki ustunlikni namoyish etish harakatidir;

2. **Ijtimoiy izolyatsiya (chetlanish).** Ijtimoiy izolyatsiya – bu bola ijtimoiy muhitdan chetlanib, tengdoshlari bilan faol muloqot va hamkorlikdan voz kechgan yoki chetlashtirilgan holatdir. Bu munosabat shakli ikki ko‘rinishda uchrashi mumkin: bola tomonidan ongli tanlov orqali ijtimoiy aloqa cheklanishi yoki guruh tomonidan u ijtimoiy jihatdan rad etilishi. Bu quyidagi holatlarda namoyon bo‘ladi:

1) **ijtimoiy faoliyatdan chetda qolish** – bola jamoadagi o‘yinlarda qatnashmaydi yoki jalb etilmaydi. Bu holat ijtimoiy tashabbusning pastligi, uyatchanlik, nutqiy yoki emotsional cheklovlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin;

2) **tengdoshlar tomonidan rad etilish** – boshqa bolalar u bilan o‘ynamaslikka harakat qilishadi, do‘st sifatida qabul qilmaydilar. Bunday rad etilish ko‘pincha ilgari ko‘rsatgan salbiy xatti-harakatlari (agressiya, qo‘pollik) yoki kommunikativ cheklovlar bilan bog‘liq bo‘ladi;

3. **Manipulyativ munosabatlar.** Manipulyativ munosabat – bu bola tomonidan boshqalarni o‘z manfaatlarini yo‘lida ongli ravishda boshqarishga qaratilgan xatti-harakatlaridir. Bu shakl, ko‘proq, aqliy faolligi yuqori, ammo axloqiy-irodaviy sifatleri hali shakllanmagan bolalarda uchraydi. Bular:

1) **instrumental do‘stlik** – bola do‘stlikni vosita sifatida ishlatadi, ya‘ni o‘yinchoq, e‘tibor yoki foyda olish uchun boshqa bola bilan yaqinlik o‘rnatadi, so‘ngra undan voz kechadi;

2) **shikoyat orqali manipulyatsiya qilish** – bola tarbiyachi yoki boshqa kattalarga ataylab shikoyat qilib, boshqalarni jazolatishga yoki o‘z manfaatiga xizmat qilishga undaydi [2].

Muammoli shaxslararo munosabatlar har bir maktabgacha ta'lim muassasasida uchraydigan tabiiy jarayon bo'lsa-da, ularga befarq qarash mumkin emas. Har bir tarbiyachi pedagog bolalar orasidagi ijtimoiy-emotsional munosabatlarni kuzatib borishi, baholashi va kerak bo'lsa, individual-pedagogik yondashuvlarni qo'llashi zarur. Yuqorida keltirilgan metodlar esa bunday muammolarni erta bosqichda bartaraf etish va sog'lom, hamkorlikka asoslangan ijtimoiy muhit yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция / Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 158 с.

2. Рояк А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития личности ребенка / А.А.Рояк; НИИ дошк. воспитания АПН СССР. – Москва: Педагогика, 1988. – 117 с.

3. Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Международная педагогическая академия, 2012. – 328 с.

4. Леонтьев А.А. Психология общения: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2008. – 368 с.